

НУТҚДАГИ НУҚСОНЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДА ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Раҳмонова Ҳалима Абдуғаниевна
НамДУ магистранти

Аннотация: ушбу мақолада, бошланғич таълим ёшидаги ўқувчилар нутқининг ўзига хос хусусиятлари, тўғри нафас олиш механизми, турли дидактик ва ҳаракатли ўйинлар воситасида нутқдаги нуқсонларни бартараф этиш усуллари таҳлили ва мисоллари келтирилган.

Калит сўзлар: артикуляция, моторика, ритмика, тўғри нафас олиш, дидактик ўйин, PISA, PIRLS, STEAM.

Кириш

Таълим соҳасида олиб борилаётган исчил ислохотлар таълим тизимини такомиллаштириш, таълим-тарбия мазмуни, шакли, восита ва методларини янгилашга алоҳида эътибор берилмоқда. Республикамизда бошланғич таълим ёшида бўлган болаларни ягона талаб асосида ривожлантириш вазифасини қўйди. Шунга кўра бугун бошланғич таълим тизимида хорижий самарали амалиётларидан фойдаланиш кенг йўлга қўйилган. Жумладан, STEAM дастури бўйича фанлар интеграцияси асосида ўқитиш, халқаро баҳолаш тизими PISA, PIRLS каби тизимларнинг жорий қилиниши бунга яққол мисол бўлади.

Асосий натижалар ва мисоллар

Бошланғич таълим ёшидаги болаларнинг жисмоний ва руҳий томондан тўғри ривожланиши унинг ақлий тараққиётига бевосита таъсир этади. Боланинг ҳар томонлама шаклланиши ҳамда ривожланишида нутқнинг тўлиқ ривожланиши катта аҳамиятга эга. Нутқ тафаккур куроли ва мулоқот воситаси ҳисобланади. Нутқ туғма қобилият эмас. Нутқ болаларда аста-секинлик билан ривожланади. Болалар ўқсб ривожланган сари уларнинг нутқи ҳам такомиллашади.

Бошланғич таълим ёшидаги болалар нутқини тўғри такомиллаштиришда таълим воситаларининг ҳам таъсир доираси бўлиб, жумладан, дидактик ўйинлар, логопедик машқлар, педагогик ўйинлар ва бошқалар муҳим аҳамиятга эга.

Педагогик-психологик тадқиқотларни кузатишимиз шуни кўрсатадики, тадқиқотчиларнинг аксарияти ўйинга нутққа таъсир этувчи восита сифатида қарашган. Ўйиннинг эмоционал томони болаларда қизиқиш уйғотади ва ўқитувчига болага керакли вақтда таъсир кўрсатиш учун имконият беради.

Логопедик ўйин машғулотида болалар билан:

- Нафасни ривожлантиришга оид ўйинлар;
- Овозни ривожлантирувчи ўйинлар;
- Эшитув диққатини ривожлантиришга оид ўйинлар;
- Нутқ аппарати ҳаракатини ривожлантиришга қаратилган ўйинлар;
- Товушлар талаффузидаги камчиликларни бартараф этишга қаратилган ўйинлар;
- Дудукланишни бартараф этишга оид ўйинлар ўйинлар ўтилади.

Ушбу ўйинлар мажмуасидан ташкил топган логопедик тизими негизида болалар нутқидаги камчиликларни бартараф этиш, коррекциялаш ҳамда нутқнинг ривожланишига эришиш мумкин.

Педагогика фани ўйинни бола шахсини тарбиялашнинг асосий воситаси деб ҳисоблайди. Шунга асосан, дидактик ўйинлар ўқитувчи томонидан тузилади, ўзига хос маълум бир мазмун ва қоидаларга эга бўлиб, болаларни юқори даражадаги фаолликка ундайди.

Дудукланувчи болаларнинг нотўғри нутқи ихтиёрий ва ихтиёрсиз бўлса ҳам ўйин давомида намоён бўлади. Ўз камчилигини билиш, ўз нутқидан кўрқиш кабиларболаларни ўйин фаолиятига киришишларида қийинчилик туғдиради. Бундай болалар ўйин давомида пассив, кузатувчи бўлиб қатнашадилар ёки умуман қатнашмайдилар. Баъзида эса аксинча, болалар ўйинда фаол иштирок этадилар. Бу эса, болаларда дидактик ўйинлар воситасида нутқидаги камчиликларни аниқлаб, бартараф этиш йўллари тўғри танлашга имкон ҳосил қилади.

Қуйида, бошланғич таълим ёшидаги нутқида нуқсонли бор болалар учун текширув натижалари таҳлиliga асосланиб қуйидаги ҳаракатли ўйинларни тавсия қиламиз.

“Жимжитлик” ўйини

Ўйиннинг мақсади: Эркин ҳаракатларни таъминлаш, умумий моторикани ривожлантириш, ўз-ўзини бошқаришни шакллантириш.

Ўйиннинг бориши: Ўқитувчи девор олдида туради, ўқувчилар эса рўпарадаги девор олдида туришади. Ўқувчилар эҳтиёткорлик билан ўқитувчининг олдида етиб келишлари керак. Ўқувчилар эҳтиётсизлик билан ҳаракат қилсалар, ўқитувчи огоҳлантириш беради ва ўқувчи тўхтайтиди. Ўқитувчининг олдида қайси ўқувчи биринчи бўлиб келса ўша ўқувчи ғолиб саналади ва ўша ўқувчи бошловчи бўлади.

“Ўйин – топишмоқ”

Ўйиннинг мақсади: Тўғри нафас олиш ва чиқаришга ўргатиш.

Ўйиннинг бориши: Ўқитувчи бир-иккита унли товушларартикуляциясини товушсиз кўрсатиб беради, ўқувчилар эса унга овоз берадилар. Ўқитувчи товушни тўғри топган, узоқ нафас чиқариб талаффуз қилган ўқувчиларни рағбатлантиради. Шунга ўхшаш топишмоқларни ўқувчиларнинг ўзлари ҳам айтиб кўрадилар. Бу ўйинни “овозсиз кино” ёки “йўқолган овоз” деб номлаш ҳам мумкин.

“Ғилдирак тешилди” ўйини

Ўйиннинг мақсади: Тўғри нафас кўникмаларини шакллантириш.

Ўйиннинг бориши: Ўқитувчи болаларга қарата шундай дейди. Болалар енгил нафас олиб, секин нафас чиқарамиз, тешилган ғилдирак шинасидан ҳаво аста-секин (“Ш” товуши билан) чиқади (қўл билан қорин қисмини ушлаб, ҳаво билан тўлганини ўқувчи сезиши лозим).

“Тўғри танла” ўйини

Ўйиннинг мақсади: Товушларни узоқ ва аниқ талаффуз этишга ўргатиш.

Ўйиннинг бориши: Ўқитувчи ўқувчиларга турли ҳайвон ва қушларнинг ролларини тақсимлаб беради. Ўқувчилар ўқитувчидан маълум бир ҳайвоннинг номини эшитгач, секин нафас чиқариб шу ҳайвонга мос овоз чиқаради. Ўйинда ўқитувчи иўтирокчиларни чалғитиши мумкин: масалан, ҳайвоннинг номини айтиб, умуман бошқа роль ўйнаётган ўқувчига қараши мумкин, бу ҳолат ўқувчилар учун қизиқарли бўлади. 6-10 машқлардан кейин нафас қўл билан назорат қилинмайди. Ўқувчилар диққати унли, ундош товушларнинг аниқ ва узоқ талаффуз қилишга қаратилади.

“Қарға” ўйини

Ўйиннинг мақсади: Тўғри нафас олиш ва чиқариш кўникмаларини ривожлантириш.

Ўйиннинг бориши: Ўқувчилар ўтирган ҳолда қўлларини пастга туширади, ён томондан қўлларни аста-секин тепага кўтаради (нафас олиб), нафас чиқариш давомида қўлларни секин туширамиз ва “қар-вар” деб талаффуз этамиз.

Шундай қилиб, товушлар талаффузидаги камчиликларни бартараф этишда унинг сабабларига алоҳида эътибор бериш лозим. Чунки артикуляцион моторика ҳаракатчанлигининг етишмаслиги ва фонематик идрокнинг ривожланмаганлиги товушлар талаффузидаги камчиликларни келтириб чиқаришга сабаб бўлади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, ўқувчининг мактабда саводхон бўлиб ўқиши, мактаб дастурини тўлиқ ўзлаштиришида нутқнинг тўлиқ шаклланганлиги, товушларни тўғри талаффуз этишнинг ўрни бекиёсдир. Бундай натижага эришида дидактик ва ҳаракатли ўйинлардан оқилона фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Скворцова И.В. Логопедические игры. – С-Петербург 2004
2. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. –М., 2004,
3. Шодиева К. “Мактабгача тарби ёшдаги болаларни тўғри талаффузга ўргатиш”. – Тошкент, 1995й.
4. Успенская Л.П. Успенский М.Б. Учись говорить правильно. Книга для учащихся в двух частях. – М., 1992.